

Detecção de patologias laríngeas por meio da análise de sinais de voz utilizando *Deep Neural Networks*

Lucas Cardoso Dias
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica - PPGEE
Instituto Federal da Paraíba
João Pessoa, Brasil
ORCID: 0000-0001-8847-1111

Suzete Élide Nóbrega Correia
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica - PPGEE
Instituto Federal da Paraíba
João Pessoa, Brasil
ORCID: 0000-0002-7675-3979

Silvana L. do N. C. Costa
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica - PPGEE
Instituto Federal da Paraíba
João Pessoa, Brasil
ORCID: 0000-0002-0472-2831

Resumo—Este trabalho trata da aplicação de classificadores baseados em redes neurais profundas (*Deep Neural Networks* - DNNs) na discriminação entre sinais de vozes saudáveis e afetadas pelas patologias laríngeas edema de Reinke, nódulos e paralisia das pregas vocais. A metodologia proposta tem como base à análise do comportamento dinâmico do sinal de voz avaliado, dispensando o uso de medidas ou aplicações de técnicas comumente empregadas na extração de características de sinais de voz. Para tal, foi implementada uma DNN com a seguinte configuração: 03 camadas ocultas, compostas cada uma por 200 neurônios ocultos; uma camada de saída composta por 02 neurônios; e uma camada de entrada recebendo 400 amostras referentes a sinais de vozes saudáveis e patológicos de 16 ms de duração. Os resultados indicam que o método proposto possui o seu melhor desempenho na discriminação entre vozes saudáveis e afetadas por nódulos vocais.

Palavras-chave — *aprendizagem profunda, processamento de sinais de voz, redes neurais artificiais.*

I. INTRODUÇÃO

A voz é um dos instrumentos mais importantes na comunicação entre os seres humanos. Trata-se de uma emissão acústica originada por um conjunto de órgãos responsáveis pelo processo fisiológico da fonação humana, sendo eles os pulmões, a traqueia, a laringe e a faringe [1, 2].

Alterações vocais decorrentes de patologias laríngeas causam grande impacto no contexto social e profissional do ser humano, interferindo na qualidade de vida, sendo este um fator importante, pois interfere no bem estar físico e psicológico do indivíduo [3]. Patologias laríngeas provocam modificações orgânicas e funcionais das pregas vocais, comprometendo as camadas mucosas em massa, tamanho e rigidez. Estas alterações afetam o padrão de vibração das pregas vocais resultando em distorções na intensidade da fonação [4].

Técnicas aplicadas no diagnóstico de patologias laríngeas utilizam-se de instrumentos biomédicos aplicados na inspeção visual da laringe, como por exemplo a videoestroboscopia e a vídeolaringoscopia. Estes exames são considerados invasivos, podendo gerar desconforto e causando resistência de alguns pacientes para que o procedimento seja realizado até o final [5, 6]. Além disso, métodos aplicados na inspeção direta da laringe requer especialistas bem treinados e equipamentos caros para que o diagnóstico correto e a definição do tratamento subsequente possam ser definidos [7].

A análise acústica tem sido sugerida como uma ferramenta auxiliar não-invasiva e de baixo custo aplicada no auxílio ao diagnóstico de patologias vocais. Consiste na detecção de

patologias vocais por intermédio da análise de características obtidas a partir da forma de onda do sinal de voz, necessitando apenas da voz gravada do paciente e de sistemas computacionais que realizam o tratamento e o processamento do sinal [8].

Diversos pesquisadores têm dedicado esforços no desenvolvimento de técnicas eficientes para discriminar vozes patológicas usando análise acústica. Grande parte dos métodos propostos apresentados na literatura utilizam-se de uma avaliação multivariada de parâmetros extraídos do sinal de voz, sendo geralmente obtidos por análise dinâmica linear ou não linear. Contudo, para que um algoritmo classificador consiga detectar as patologias laríngeas, faz-se necessário que os parâmetros obtidos representem significativamente as desordens provocadas por uma determinada patologia [4].

A escolha da técnica ideal para extrair características confiáveis que representem cada tipo de patologia pode se tornar uma tarefa difícil, uma vez que dependerá de vários fatores como o tipo e o grau da lesão, a severidade dos efeitos causados pela patologia na produção vocal, e a quantidade de ruído presente no sinal de voz analisado [9]. Métodos de aprendizagem de máquina profunda (*Deep Learning*) apresentam abordagens atrativas para o desenvolvimento de sistemas inteligentes aptos para realizarem a detecção de patologias vocais. Tais metodologias têm como base o reconhecimento de padrões presentes em séries de dados e, por meio de algoritmos de otimização, tornam possível o desenvolvimento de modelagens matemáticas complexas aplicadas na predição ou classificação de dados [10].

Redes Neurais Profundas (*Deep Neural Networks* - DNNs) são amplamente implementadas em projetos que envolvem *Deep Learning*. O seu potencial despertou o interesse de pesquisadores que passaram a investigar o uso de DNNs no desenvolvimento de sistemas inteligentes capazes de auxiliar no diagnóstico médico [11-13]. Diversos trabalhos apresentados na literatura abordam o uso de DNNs na detecção de patologias vocais por meio da análise de bancos de dados [14-16]. Contudo, a aplicação de modelos computacionais distribuídos, como DNNs, aplicados na detecção de patologias vocais analisando apenas informações presentes no comportamento da série temporal de sinais voz pouco se foi explorado. Tal metodologia possibilita a detecção de distúrbios na voz de forma direta, descartando, ou reduzindo, a quantidade de medidas objetivas a serem extraídas da voz.

Apesar de não substituir os métodos baseados na inspeção direta das pregas vocais, a aplicação de sistemas inteligentes baseados em DNNs pode contribuir significativamente na

redução da quantidade de exames invasivos a serem realizados pelo paciente, bem como a possibilidade de um diagnóstico realizado remotamente, tornando-se uma ferramenta útil e uma técnica complementar aos métodos para diagnóstico médico. Além disso, a aplicação pode beneficiar positivamente o acompanhamento de tratamentos e terapias vocais.

Neste trabalho, é investigado o uso de DNNs aplicadas na detecção de patologias laríngeas. As métricas acurácia, sensibilidade e especificidade são empregadas para avaliar o desempenho da classificação de vozes saudáveis e afetadas por patologias laríngeas. O trabalho está organizado como segue. Na Seção II são apresentados brevemente os conceitos referentes às DNNs. Os materiais e métodos empregados nesta pesquisa são mostrados na Seção III. Os resultados obtidos são exibidos na Seção IV e, na Seção V, as considerações finais.

II. DEEP NEURAL NETWORKS (DNNs)

DNNs utilizam-se de mais de uma camada oculta de neurônios totalmente interligados para criar modelos não lineares de séries de dados, sendo comumente aplicadas em tarefas de regressão e classificação [7]. Em uma DNN, a relação entre a entrada, x , e a saída da primeira camada oculta, h_1 , é definida por:

$$h_1 = f(w_1x) + b_1, \quad (1)$$

em que w_1 e b_1 são, respectivamente, os parâmetros ponderadores (pesos sinápticos) e o vetor de polarização. $f(\cdot)$ representa a função de ativação. Nesta pesquisa, empregou-se a função Relu [17] na ativação dos neurônios das camadas ocultas.

Por sua vez, a relação entre as entradas das demais camadas ocultas subsequentes e suas respectivas saídas é expressa em:

$$h_{i+1} = f(w_{i+1} + h_i + b_{i+1}), i = 1, 2, \dots, N - 1, \quad (2)$$

sendo N o número total de camadas presentes na DNN. Por fim, outra função é adotada na ativação da camada de saída, $g(\cdot)$, para constituir o vetor de saída \hat{y} da DNN. Desse modo, tem-se que a saída \hat{y} é definida por:

$$\hat{y} = g(h_N). \quad (3)$$

A função *softmax* [18] é comumente empregada na ativação dos neurônios, $g(\cdot)$, da camada de saída da DNN em tarefas de classificação [7]. Para calcular os pesos sinápticos dos neurônios presentes na DNN utilizou-se nesta pesquisa o algoritmo de aprendizagem *Nadam* [19], a fim de computar os pesos sinápticos de modo que possibilite a minimização da função custo *Categorical Cross-Entropy* apresentada em:

$$O(Y, \hat{Y}; X, \theta) = - \left(\frac{\sum_{j=1}^n [y_k \log(\hat{y}_j) + (1+y_j) \log(1-\hat{y}_j)]}{n_s} \right) \quad (4)$$

sendo n_s o número de saídas da camada N , X o conjunto de dados de treinamento $[x_1, x_2, \dots, x_i]$, Y o vetor dos dados $[y_1, y_2, \dots, y_i]$ utilizados como valores a serem aprendidos, \hat{Y} o vetor de valores estimados pela DNN, e θ os pesos sinápticos a serem calculados durante as t épocas de treinamento, sendo estes estimados por meio de (5).

$$\theta_t = \arg \min_{\theta} O(y, \hat{y}; X, \theta) \quad (5)$$

III. MATERIAIS E MÉTODOS

Nesta Seção são descritos os materiais utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa, bem como a metodologia empregada nos experimentos computacionais.

A. Base de dados

Os sinais de voz utilizados para as análises deste trabalho compõem um banco de dados comercial, o *Disordered Voice Database, Model 4337*, desenvolvido pelo *Massachusetts Eye and Ear Infirmary (MEEI) Voice and Speech Lab*. Diversos trabalhos encontrados na literatura empregam esta base de dados no desenvolvimento de pesquisas relacionadas a análise acústica de sinais de vozes desordenadas e na discriminação entre vozes saudáveis e patológicas [20-22].

Da base, foram selecionados 111 sinais de voz, sendo 31 sinais de vozes saudáveis, 30 sinais de vozes afetadas por paralisia nas pregas vocais, 33 de sinais de vozes afetadas por edema de *Reinke* e 17 sinais de vozes afetadas por nódulos vocais. Todos os sinais são da vogal sustentada /a/, sendo coletados no laboratório MEEI em um ambiente controlado com baixa intensidade de ruído ambiente. Os sinais de vozes patológicos e saudáveis foram originalmente amostrados, respectivamente, em 25 kHz e 50 kHz a 16 bits/amostra. Porém, os sinais de vozes saudáveis foram sub-mostrados em 25 kHz para equiparar à taxa de amostragem dos sinais de vozes patológicas.

B. Metodologia

Os aspectos metodológicos aplicados no desenvolvimento de cada classificador são estruturados em três etapas principais: pré-processamento, treinamento e validação.

Inicialmente, cada sinal de voz selecionado da base de dados passa por um filtro de pré-ênfase. Essa filtragem proporciona ao sinal a compensação das perdas durante a passagem do sinal pelo trato vocal e pela radiação dos lábios [4]. O sinal pré-enfatizado $s_p[k]$ é obtido pela resposta da equação diferença definida por (6):

$$s_p[k] = s[k] - \alpha \cdot s[k-1], \quad (6)$$

em que $s[k]$ é a amostra do sinal original, $s[k-1]$ a primeira amostra antecedente, α o fator de pré-ênfase, sendo tipicamente utilizado $\alpha = 0.95$ [2].

Após a pré-ênfase, cada sinal de voz foi particionado em segmentos de 16 ms (quadros com 400 amostras), valor esse escolhido levando em consideração o intervalo de tempo em que o sinal de voz é admitido como sendo estacionário (16 ms – 32 ms) [4]. Os sinais foram segmentados sob janela retangular sem taxas de sobreposição. A motivação em se aplicar o particionamento dos sinais de vozes selecionados da base MEEI está relacionada com a necessidade de expandir o número de exemplos a serem apresentados a DNN nas etapas de treino e validação. Com a segmentação, obteve-se 1860 exemplos para os sinais de vozes saudáveis, 1740 exemplos para os sinais de vozes afetadas por paralisia, 1920 exemplos para os sinais de vozes afetadas por edema e 960 exemplos para os sinais de vozes afetadas por nódulos vocais.

Por fim, antes das etapas de treinamento e validação do classificador, todos os dados foram normalizados utilizando a densidade de probabilidade da distribuição normal $P[k]$

definida em (7). Trata-se de uma distribuição de probabilidade contínua parametrizada pela sua esperança matemática μ e o desvio padrão dos dados, sendo esta uma função amplamente empregada na normalização de dados em trabalhos apresentados na literatura [23].

$$P[k] = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(n-\mu)^2/2\sigma^2} \quad (7)$$

As etapas de treinamento e validação do classificador são realizadas aplicando-se a validação cruzada *K-fold*, na qual o conjunto total de dados é dividido em k subconjuntos. Destas partições, $k - 1$ são empregadas no treinamento do classificador, e o subconjunto restante é aplicado na etapa de validação. Desse modo, são realizados k treinos, de tal forma que todos os subconjuntos sejam utilizados nas fases de teste do classificador.

O número de camadas, bem como a quantidade de neurônios definida para cada camada oculta que compõem a DNN utilizada nesta pesquisa, foram definidas por intermédio de ensaios experimentais empregando algumas metodologias propostas em Chollet [23]. Com base nos experimentos, a rede implementada no processo de classificação possui 03 camadas ocultas compostas cada uma por 200 neurônios ativados pela função Relu [17] e uma camada de saída com 02 neurônios ativados por meio da função *softmax* [18]. Por sua vez, a primeira camada (camada de entrada) recebe 400 amostras de cada exemplo de casos saudáveis e patológicos apresentados à rede.

A DNN foi implementada por meio da biblioteca de computação científica *TensorFlow* e programada utilizando a biblioteca *Keras* para a linguagem de programação *Python*. A computação dos pesos sinápticos pelo algoritmo *Nadam* [19] foi configurada com os parâmetros padrões presentes na biblioteca.

Foram realizados quatro tipos de classificação entre os sinais de voz selecionados da base MEEI utilizando DNN, sendo elas: saudável \times patológica (SDV \times PTL), saudável \times paralisia (SDV \times PRL), saudável \times edema (SDV \times EDM), saudável \times nódulos (SDV \times NDL).

As métricas acurácia (taxa de classificação correta de todos os sinais, sensibilidade (classificação correta da patologia) e especificidade (classificação correta da ausência da patologia) foram utilizadas para avaliar o desempenho para cada classificador, as quais são definidas, respectivamente, em (8), (9), (10). Tais medidas são obtidas por meio da análise da matriz de confusão (Tabela I), sendo esta matriz uma ferramenta importante que determina se o valor classificado corresponde ou não ao valor real, de modo que todos os casos são aferidos e os mesmos são exibidos na matriz [4].

TABELA I. MATRIZ DE CONFUSÃO

Resultados	Patologia	
	Presente	Ausente
Positivo	Verdadeiro Positivo (VP)	Falso Positivo (FP)
Negativo	Falso Negativo (FN)	Verdadeiro Negativo (VN)

$$Acc = \frac{VP+VN}{VP+VN+FP+FN} \quad (8)$$

$$Sen = \frac{VP}{VP+FN} \quad (9)$$

$$Esp = \frac{VN}{VN+FP} \quad (10)$$

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta Seção são apresentados os resultados obtidos no processo de classificação de vozes saudáveis e patológicas realizado a fim de explorar o potencial uso de classificadores baseados em DNNs na detecção direta de patologias laríngeas, com base em análise de segmentos estacionários da voz. Para cada classificador foram aplicadas 100 épocas de treinamento. A validação cruzada foi implementada utilizando o método *K-fold* para $k = 10$.

Inicialmente, os sinais de voz foram agrupados em dois grupos para classificação: a classe das vozes saudáveis (SDL) e classe das vozes patológicas (PTL) composta pelos sinais referentes às vozes afetadas por paralisia (PRL), edema (EDM) e nódulos (NDL). Posteriormente, foi realizada a discriminação entre sinais de vozes saudáveis e cada uma das patologias.

Na Tabela II são apresentados os resultados mensurados pelas métricas acurácia (Acc), sensibilidade (Sen) e especificidade (Esp) obtidos da classificação dos sinais de vozes saudáveis e dos patológicos.

TABELA II. TAXAS DE CLASSIFICAÇÃO (%) SDL \times PTL

Classe	Acc	Sen	Esp
SDV \times PTL	95.47 \pm 0.74%	91.57 \pm 2,25%	97.60 \pm 1.05%

Com base na Tabela II, tem-se que o classificador baseado em DNN obtém desempenhos acima de 90% para todas as métricas de avaliação. Apresenta melhor desempenho no índice especificidade, com taxa de 97.60 \pm 1.05%. Diante do exposto, o classificador consegue excluir corretamente aqueles sinais que não são afetados por patologias laríngeas. Fator este importante para análises médicas de triagem, uma vez que uma alta taxa de especificidade indica que o classificador é eficaz na detecção de verdadeiros negativos, ou seja, alterações provocadas por patologias laríngeas. Além disso, as taxas de acurácia e sensibilidade obtidas da classificação entre vozes saudáveis e patológicas também são satisfatórias.

A Tabela III apresenta os resultados referentes as taxas de classificação obtidas da discriminação entre a classe de vozes saudáveis e cada uma das classes patológicas.

TABELA III. TAXAS DE CLASSIFICAÇÃO (%) DA DISCRIMINÇÃO ENTRE VOZES SAUDÁVEIS E PATOLOGIAS.

Métrica	SDL \times PRL	SDL \times EDM	SDL \times NDL
Acc	93.69 \pm 2.03	95.05 \pm 0.96%	97.69 \pm 1.58%
Sen	93.40 \pm 2,25%	95.55 \pm 1.16%	98.07 \pm 1.27%
Esp	93.77 \pm 2.81%	94.62 \pm 1.22%	97.00 \pm 2.47%

Diante dos resultados presentes na Tabela III, observa-se que o método proposto atinge taxas acima de 90% para todos os índices de avaliação para cada classificação analisada. Destaca-se o desempenho mensurado para o índice sensibilidade da discriminação entre vozes saudáveis e afetadas por nódulos vocais. Isto indica que o classificador desenvolvido apresenta eficiência na identificação correta de vozes afetadas por nódulos vocais, acarretando em um classificador de alto desempenho na detecção de verdadeiros positivos. O classificador apresenta resultados satisfatórios entre as outras categorias avaliadas, mostrando que a aplicação de DNNs possui potencial para serem utilizadas em atividades de triagem.

Comparativamente as pesquisas recentes referenciadas [7, 14-16], os resultados da detecção de patologias desta pesquisa foram superiores. Além disso, estas mesmas pesquisas também abordam em sua metodologia o uso de técnicas para extração de características ou do espectro em frequência dos sinais de vozes antes de realizar a classificação, o que não foi necessário neste trabalho.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos nesta pesquisa indicam que a aplicação de DNNs na discriminação entre vozes saudáveis e patológicas tem possibilidade de contribuir na triagem realizada por profissionais da área da saúde, sendo esta a principal contribuição do trabalho. O potencial apresentado pelo classificador na discriminação entre os diferentes tipos de patologias laringeas pode, de fato, auxiliar na redução dos exames médicos referentes a inspeção visual das pregas vocais. Isto influencia positivamente na análise clínica, tendo em vista a possibilidade de poupar tempo e eventuais estresses ocupacionais do paciente. Dentre os pontos a serem analisados em trabalhos futuros, tem-se a exploração de novas arquiteturas e algoritmos de treinamento aplicados a DNNs presentes na literatura, além da investigação da implementação de DNNs, previamente treinadas, em sistemas embarcados, como a *Raspberry Pi*, para o desenvolvimento de dispositivos de baixo custo aplicados na detecção de patologias vocais.

AGRADECIMENTOS

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba pela disponibilização de laboratórios e equipamentos, assim como apoio financeiro para o desenvolvimento desta pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] T. A. de Souza, Aplicação da transformada Wavelet em análise de texturas de gráficos de recorrência para detecção de patologias laringeas. Dissertação de Mestrado, Instituto Federal da Paraíba, João Pessoa - PB, 2015.
- [2] S. L. do N. C. Costa, Análise acústica, baseada no modelo linear de produção da fala, para discriminação de vozes patológicas. Tese (Doutorado), Universidade Federal de Campina Grande – PB, 2008.
- [3] S. S. L. da Silva, “ Principais patologias laringeas em professores,” Revista Distúrbios da Comunicação, vol. 30, n. 4, p. 767-775, 2018.
- [4] W. C. de A. Costa, Análise dinâmica não linear de sinais de voz para detecção de patologias laringeas. Tese (Doutorado), Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande – PB, 2012.
- [5] R. G. A. da C et al., “Dificuldade na laringoscopia e na intubação orotraqueal: estudo observacional,” Revista Brasileira de Anestesiologia, v. 68, n. 2, 2018, p. 168-173.
- [6] T. B. Couto, Mudando a visão: videolaringoscopia como opção para intubações no departamento de emergência pediátrica. 81f. Tese (Doutorado), Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 2018.
- [7] Z. Chuang *et al.*, “DNN-based Approach to Detect and Classify Pathological Voice,” 2018 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), Seattle, WA, USA, 2018, pp. 5238-5241
- [8] J. Moon and S. Kim, “An approach on a combination of higher-order statistics and higher-order differential energy operator for detecting pathological voice with machine learning,” 2018 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC), Jeju, 2018, pp. 46-51
- [9] W. C. de A Costa et al., “Análise de sinais de voz para caracterização de patologias na laringe,” Revista de Tecnologia da Informação e Comunicação, v. 4, 2104, p. 63-70.
- [10] Y. Promworn, C. Pintavirooj and W. Piyawattanametha, “A comparative study of 3 deep learning models for Pap smear screening,” 2018 11th Biomedical Engineering International Conference (BMEICON), Chiang Mai, 2018, pp. 1-4.
- [11] S. Turan and G. Bilgin, “Semantic nuclei segmentation with deep learning on breast pathology images,” 2019 Scientific Meeting on Electrical-Electronics & Biomedical Engineering and Computer Science (EBBT), Istanbul, Turkey, 2019, pp. 1-4.
- [12] A. Vahadane, A. Joshi, K. Madan and T. R. Dastidar, “Detection of diabetic macular edema in optical coherence tomography scans using patch based deep learning,” 2018 IEEE 15th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2018), Washington, DC, 2018, pp. 1427-1430.
- [13] A. Srivastava *et al.*, “Deep Learning for Detecting Diseases in Gastrointestinal Biopsy Images,” 2019 Systems and Information Engineering Design Symposium (SIEDS), Charlottesville, VA, USA, 2019, pp. 1-4.
- [14] P. Harar, J. B. Alonso-Hernandez, J. Mekyska, Z. Galaz, R. Burget and Z. Smekal, “Voice Pathology Detection Using Deep Learning: a Preliminary Study,” 2017 International Conference and Workshop on Bioinspired Intelligence (IWOB), Funchal, 2017, pp. 1-4.
- [15] M. Alhussein and G. Muhammad, “Voice Pathology Detection Using Deep Learning on Mobile Healthcare Framework,” in *IEEE Access*, vol. 6, 2018, pp. 41034-41041.
- [16] H. Wu and J. Soraghan and A. Lowit and G. Di-Caterina. A Deep Learning Method for Pathological Voice Detection Using Convolutional Deep Belief Networks, *Interspeech*, 2018, pp. 446-450.
- [17] K. Tachibana and K. Otsuka, “Wind Prediction Performance of Complex Neural Network with ReLU Activation Function,” 2018 57th Annual Conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan (SICE), Nara, 2018, pp. 1029-1034.
- [18] A. A. Mohammed and V. Umaashankar, “Effectiveness of Hierarchical Softmax in Large Scale Classification Tasks,” 2018 International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI), Bangalore, 2018, pp. 1090-1094
- [19] E. M. Dogo, O. J. Afolabi, N. I. Nwulu, B. Twala and C. O. Aigbavboa, “A Comparative Analysis of Gradient Descent-Based Optimization Algorithms on Convolutional Neural Networks,” 2018 International Conference on Computational Techniques, Electronics and Mechanical Systems (CTEMS), Belgaum, India, 2018, pp. 92-99.
- [20] A. Al-Nasheri *et al.*, “Voice Pathology Detection and Classification Using Auto-Correlation and Entropy Features in Different Frequency Regions,” in *IEEE Access*, vol. 6, 2018, pp. 6961-6974.
- [21] C. R. Francis, V. V. Nair and S. Radhika, “A scale invariant technique for detection of voice disorders using Modified Mellin Transform,” 2016 International Conference on Emerging Technological Trends (ICETT), Kollam, 2016, pp. 1-6
- [22] G. Muhammad, M. Alsulaiman, A. Mahmood, M. Almojali and B. M. Abdelkader, “Voice Pathology Detection Using Multiresolution Technique,” 2014 European Modelling Symposium, Pisa, 2014, pp. 185-189.
- [23] F. Chollet, *Deep Learning with Python*, 1th ed, Manning Publications, 2015.